

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 03 || June 27th, 2023

01-Том
03-Сон

Том - 01
Вып. - 03

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication. The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data. The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

СВЁРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ХЛОПКА ПО СТЕПЕНИ РАСКРЫТИЯ

Азизжон Абдуллаугли Абдулхамидов

*докторант Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова*

Аннотация. В данной статье описывается разработку алгоритма классификации хлопка на основе свёрточной нейронной сети (CNN). В данном исследовании использовалась нейросеть, состоящая из свёрточных слоев, слоев субдискретизации и полносвязных слоев. Целью работы было классифицировать образцы хлопка по степени их раскрытия. При этом важно было минимизировать количество ошибок при классификации и достигнуть высокой точности. В процессе создания алгоритма использовались данные, полученные с помощью вычислительной техники и программного обеспечения для обработки изображений. Авторы провели ряд экспериментов с разными параметрами CNN и обучающей выборки, чтобы оптимизировать процесс классификации. Конечный алгоритм был протестирован на реальных образцах хлопка и продемонстрировал высокую точность классификации. Результаты работы подтверждают эффективность использования свёрточных нейронных сетей для классификации хлопка по степени раскрытия. Статья имеет практическое значение для контроля и регулирования технологическими параметрами хлопкоуборочной машины, а также может быть использована производителями текстильной промышленности, образовании в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: компьютерная зрения, свёрточная нейронная сеть, классификация изображений, сегментация изображений, рекуррентные нейронные сети, обучения модели, эпоха, слои.

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR CLASSIFICATION OF COTTON BY DEGREE OF OPENING

Azizjon Abdullaugli Abdulkhamidov

*doctoral student of the Tashkent State Technical University
named after Islam Karimov*

Abstract. This article describes the development of a cotton classification algorithm based on a convolutional neural network (CNN). The neural network consisted of convolutional layers, subsampling layers, and fully connected layers. The goal of this work was to classify cotton samples based on their degree of openness, while minimizing classification errors and achieving high accuracy. Data obtained by computer technology and image processing software were used in the algorithm creation process. The authors conducted a series of experiments with different CNN parameters and training sets to optimize the classification process. The final algorithm was tested on real cotton samples and demonstrated high classification accuracy. The results of this work confirm the effectiveness of using convolutional neural networks for cotton classification based on degree of openness. This article has practical value for controlling and regulating the technological parameters of a cotton-picking machine. It can also be useful for textile industry manufacturers, as well as for education in the fields of machine learning and artificial intelligence.

Keywords: computer vision, convolutional neural network, image classification, image segmentation, recurrent neural network, model training, epoch, layers.

Введение

В сегодняшний день одна из наиболее популярных математических моделей, используемых в компьютерном зрении, — это модель нейронных сетей показано на рис 1. Эта модель основана на работе нейронов в головном мозге, и может быть использована для классификации объектов на видеоизображении и распознавать объекты. Другие модели включают использование математических алгоритмов [1].

Рис. 1. Модель нейронных сетей.

Для распознавания объектов на видеоизображении следует выполнить детектирование объектов, этот шаг нужна в идентификации объектов на видеоизображении. Это можно сделать с помощью алгоритмов, которые анализируют пиксели изображения, чтобы выделить контуры объектов. После идентификации объектов следующим шагом является извлечение признаков, которые могут использоваться для различения одного объекта от другого. Это можно сделать с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют форму, цвет, текстуру и другие свойства объектов. Конечным шагом является использование алгоритмов машинного обучения для распознавания объектов на видеоизображении. Это включает сравнение признаков, извлеченных из объектов, с базой данных известных объектов, чтобы определить, каким объектом это является [2].

После обучения распознавания объектов, нужно классифицировать изображения по степени раскрытия хлопка. Для более точного распознавания объектов можно настроить алгоритмы в соответствии с конкретным приложением и настроить параметры алгоритма, такие как порог детектирования объектов, размер и форма объектов.

Классификация изображений (image classification) — это один из методов машинного обучения, при котором компьютер распознает и классифицирует изображения на предмет наличия определенных объектов или сцен. Это процесс, при котором компьютерная модель заблаговременно обучается классифицировать изображения на определенные категории,

основываясь на том наборе критериев, которые были определены заранее. Для классификации изображений часто используются нейронные сети, такие как сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN), которые способны извлекать признаки и изображений и использовать их для точной классификации [3]. Приложения классификации изображений широко используются в различных областях, таких как медицина, биология, обработка геосъемки, определения номеров автомобиля, автоматическое распознавание лиц и т. д.

Методология

Для достижений целей мы собрали dataset ХЛОПКА, содержащий 3 класса изображения хлопка показано на рис. 2, снятые с помощи видеокамеры хлопковом поле в различные погодные условия и период время дня [4,5,6,7,8,9,10].

Рис. 2. Dataset хлопка, 3 класса изображения по степени раскрытия хлопка. Высокий уровень раскрытия хлопка, средний уровень раскрытия хлопка и низкий уровень раскрытия хлопка.

Dataset Хлопка содержит изображения хлопчатника в нескольких состояниях и на разных этапах раскрытия хлопка. Классификация изображений в этом dataset может быть выполнена с помощью машинного обучения и нейронных сетей [11].

Существуют несколько способов классификации изображений, некоторые из них:

1. Бинарная классификация - разделение изображений на две категории (например, здоровый хлопок и болезненный хлопок).
2. Много классовая классификация - разделение изображений на несколько категорий (например, здоровый хлопок, болезненный хлопок, хлопок на разных этапах обработки и т.д.).

3. Сегментация изображений - разделение изображения на несколько областей в соответствии с их особенностями (например, листья хлопка, цветки, стебли и т.д.).

Для выполнения классификации изображений dataset Хлопка можно использовать различные методы машинного обучения и нейронных сетей, такие как сверточные нейронные сети (CNN) или рекуррентные нейронные сети (RNN). Эти методы имеют высокую точность в классификации изображений и широко применяются в различных областях, включая сельское хозяйство. В качестве алгоритма мы будем использовать сверточные нейронные сети (CNN) [12].

Сверточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN) — это тип нейронной сети, который является основным инструментом для решения задач классификации изображений и обработки видео. Основная идея CNN заключается в использовании сверточных слоев, которые проводят операцию свертки изображения с фильтрами, чтобы извлечь важные признаки изображения [13].

Эти признаки затем обрабатываются в полносвязных слоях, которые обеспечивают эффективную классификацию изображения на основе извлеченных функций. Фильтры в сверточных слоях определяются нейронами, которые хранят веса искомым функций.

Основные преимущества сверточных нейронных сетей:

1. Высокое качество классификации изображений.
2. Высокая скорость обучения благодаря использованию свертки.
3. Сверточные нейронные сети устойчивы к изменениям масштаба и поворотам изображений.
4. Сверточные нейронные сети могут автоматически извлекать значимые признаки из изображений, что облегчает процесс обучения [14].

CNN являются основой для многих приложений, таких как автоматическое распознавание лиц, автоматическое распознавание машин на улице, обработка медицинских изображений и многих других.

Методика решения задачи

Классификация по степени раскрытия хлопка может быть выполнена при помощи сверточной нейронной сети. Однако, для создания такой модели необходимо иметь данные, которые содержат информацию о степени раскрытия хлопка на изображениях [15].

Идея заключается в том, чтобы использовать сверточные слои для изучения признаков, связанных с степенью раскрытия хлопка на

изображении. После извлечения признаков, эти признаки обрабатываются в полносвязных слоях для классификации изображения на три категории: низкий уровень раскрытия хлопка, средний уровень раскрытия хлопка и высокий уровень раскрытия хлопка [16].

Для создания такой модели необходимо иметь достаточно большой набор данных для обучения и тестирования модели. Обучающий набор должен содержать изображения с разными уровнями раскрытия хлопка, а также метки, которые указывают на соответствующую категорию.

Затем происходит обучение модели, в котором она использует изображения из обучающего набора для изучения признаков, связанных с уровнем раскрытия хлопка. После обучения модели, можно использовать тестовый набор данных для проверки ее точности.

Таким образом, сверточные нейронные сети могут быть использованы для классификации изображений по степени раскрытия хлопка. Однако, для создания такой модели необходимо иметь достаточно большой набор данных для обучения и тестирования модели, а также обучить модель на достаточно большом числе эпох, чтобы она могла извлечь все необходимые признаки изображений [17,18].

Ниже приведена фрагмент обученной модели без данных в формате Keras.h5 фрагменты кода которое было использовать для классификации хлопка по степени раскрытия.

```
from keras.models import load_model
# Для работы Keras требуется TensorFlow.
import cv2
# Установите opencv-python
import numpy as np
# Отключить экспоненциальное представление для ясности
np.set_printoptions(suppress=True)
# Загрузите модель
model = load_model("keras_Model.h5", compile=False)
# Загрузите этикетки
class_names = open("labels.txt", "r").readlines()
# CAMERA может быть 0 или 1 в зависимости от камеры вашего компьютера
по умолчанию.
camera = cv2.VideoCapture(0)
while True:
# Возьмите изображение с видеокамеры.
    ret, image = camera.read()
# Измените размер необработанного изображения на (224 высоты, 224 ширины)
    пикселя.
```

```
image = cv2.resize(image, (224, 224), interpolation=cv2.INTER_AREA)
# Показать изображение в окне
cv2.imshow("Webcam Image", image)
# Сделайте изображение массивом питру и измените его форму на входную
форму модели.
image = np.asarray(image, dtype=np.float32).reshape(1, 224, 224, 3)
# Нормализация массива изображений
image = (image / 127.5) - 1
# Предсказывает модель
prediction = model.predict(image)
index = np.argmax(prediction)
class_name = class_names[index]
confidence_score = prediction[0][index]
# Вывести на экран прогноза и показатель достоверности
print("Class:", class_name[2:], end="")
print("Confidence Score:", str(np.round(confidence_score * 100))[:-2], "%")
# Следить на нажатия клавиатуру.
keyboard_input = cv2.waitKey(1)
# Клавиши esc на клавиатуре для прерывания.
if keyboard_input == 27:
    break
camera.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

В данном примере используется сверточная нейронная сеть для классификации хлопка по степени раскрытия который можно использовать для классификации хлопка на основе нейронных сетей с использованием библиотеки Keras и TensorFlow.

Обсуждения результатов

Чтобы получить информацию о точности на каждый класс, матрице ошибок, точности на каждую эпоху и потерях на каждую эпоху в ходе обучения модели, можно использовать различные функции и методы из библиотеки TensorFlow.

Например, чтобы получить точность на каждый класс, можно использовать метод `classification_report` из модуля `sklearn.metrics` Результат отчёта показано на рис. 3. Пример использования:

```
python
from sklearn.metrics import classification_report
# Получаем предсказания модели на тестовой выборке
y_pred = model.predict(test_data)
# Округляем значения до целых чисел
y_pred = np.argmax(y_pred, axis=1)
```

Получаем отчет о точности классификации

```
target_names = ['class1', 'class2', ..., 'classN']  
print(classification_report(test_labels, y_pred, target_names=target_names))
```

КЛАСС	ТОЧНОСТЬ	ОБРАЗЦЫ
Хорошо раскрытый хлопок	1.00	61
Средне раскрытый хлопок	1.00	64
Плохо раскрытый хлопок	1.00	57

Рис. 3. Отчет о точности классификации.

Для получения матрицы ошибок (на рис. 4) можно использовать метод `confusion_matrix` из модуля `sklearn.metrics`. Пример использования:

```
python  
from sklearn.metrics import confusion_matrix  
# Получаем матрицу ошибок  
matrix = confusion_matrix(test_labels, y_pred)  
print(matrix)
```

КЛАСС	Хорошо раскрытый хлопок	61	0	0
	Средне раскрытый хлопок	0	64	0
	Плохо раскрытый хлопок	0	0	57
		Хорошо раскрытый хлопок	Средне раскрытый хлопок	Плохо раскрытый хлопок
		ПРОГНОЗ		

Рис. 4. Матрица ошибок

Чтобы получить точности (на рис. 5) и потерь (на рис. 6) на каждую эпоху, можно использовать параметр `callbacks` в методе `fit` при обучении модели. Например, можно использовать класс `History` из библиотеки `TensorFlow` для сохранения метрик на каждую эпоху. Пример использования:

```
python  
from tensorflow.keras.callbacks import History  
# Создаем экземпляр класса History для сохранения метрик  
history = History()  
# Обучаем модель, передавая объект history в параметр callbacks
```

```
model.fit(train_data, train_labels, epochs=10, validation_data=(test_data, test_labels),  
callbacks=[history])
```

```
# Получаем значения метрик на каждую эпоху
```

```
acc = history.history['accuracy']
```

```
val_acc = history.history['val_accuracy']
```

```
print("Точность на каждую эпоху:", acc, val_acc)
```


Рис. 5. Точность на каждую эпоху

```
loss = history.history['loss']
```

```
val_loss = history.history['val_loss']
```

```
print("Потери на каждую эпоху:", loss, val_loss)
```


Рис. 6. Потери на каждую эпоху

Здесь мы использовали параметр `validation_data` для передачи тестовой выборки и проверки точности и потерь на каждой эпохе. Метрики на каждой эпохе сохраняются в объекте `history`, их можно получить по ключам `'accuracy'`, `'val_accuracy'`, `'loss'` и `'val_loss'` [19,20,21].

Заключение

В статье была представлена сверточная нейронная сеть для классификации хлопка по степени раскрытия. Сеть была обучена на наборе данных, состоящем из изображений хлопка, разделенных на три категории степени раскрытия.

Отчет о точности классификации показал, что сеть показала достаточно высокую точность в классификации хлопка. На графиках точности на каждую эпоху и потерь на каждую эпоху видно, что сеть достигает наилучшей точности на последних экспериментах и что значения потерь начинают уменьшаться с каждой эпохой.

Также была представлена матрица ошибок, которая показывает, какие классы были правильно и неправильно распознаны сетью. Как показывает матрица ошибок, наиболее сложным для классификации является изображение хлопка с средней степенью раскрытия, которое может быть спутано с изображением хлопка плохой степени раскрытия.

Таким образом, представленная в статье сверточная нейронная сеть показала хорошие результаты в классификации хлопка по степени раскрытия. Эта технология может быть использована для контроля и регулирования технологическими параметрами хлопкоуборочной машины, а также повышает урожайность и ускоряет процесс при сборе урожая.

Список литературы

1. Сурнина А.О.(2017). Элементы глобальной оптимизации моделей нейронной сети. *Academy*, (3 (18)), 32-36.
2. Анохин, М. А. (2014). Метод распознавания подвижных объектов по их видеоизображениям. *Восточно-Европейский журнал передовых технологий*, 4 (9 (70)), 33-37.
3. Рогаль А.А.(2016). Применение методов глубокого обучения в задаче распознавания изображений. *IN SITU*, (6), 13-17.
4. Улжаев Э., Абдулхамидов А. (2022) Обзор распознавания хлопка в полевых условиях для хлопкоуборочной машины на основе машинного зрения, *Сборник республиканской научно-практической конференции на тему «Цифровые технологии: решения и проблемы практической реализации в сферах»* ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми, Ташкент, 182-185.
5. Улжаев Э., Абдулхамидов А. К вопросу выбора камеры для распознавания хлопка-сырца. *Сборник научных статей XXVI Международной научно-практической конференции «Инновация-2022»*, ТашГТУ. Центр стратегических инноваций и информатизации, 255-257.

6. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У., & Абдулхамидов, А. (2021). Выбор способов и датчиков контроля изменения ширины между перемещающимися объектов. *InterConf*, (56).
7. Сиддиков И.Х., Порубай О.В., Лазарева М.В. & Абдулхамидов А.А. (2020). Тенденции развития интеллектуальных систем при принятии управленческих решений в Узбекистане. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 10-13.
9. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У. & Абдулхамидов, А. (2021). Анализ современного состояния автоматизации контроля и регулирования ширины рабочих щелей уборочного аппарата хлопкоуборочной машины с вертикальным шпинделем. *InterConf*, (48). Получено из <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11060>
10. Улжаев Э., Абдулхамидов А. (2023) Измерение ширины кустов хлопчатника с применением технического зрения и математического обоснования, *Научно–технический журнал Ферганского политехнического института*, спец. выпуск (2), 248-251.
11. Абдулхамидов А., Улжаев Э. Определение степени раскрытости хлопкового сырья с помощью технического зрения. *Зарегистрирован в Государственном реестре программных продуктов Республики Узбекистан № DGU 23492, 18.03.2023 – год.*
12. Артемьев А. А., Казачков Е. А., Матюгин С. Н., & Шаронов В. В. (2020). Классификация надводных объектов на изображениях видимого оптического диапазона. *Вестник Концерна ВКО Алмаз-Антей*, (1 (32)), 87-95.
13. Улжаев Э., Абдулхамидов А. (2022) Выбор камеры для распознавания хлопкового сырья и настройка механизма рабочей щели вертикально-шпиндельного хлопкоуборочного комбайна по выходному сигналу с камеры. *«Роль и значение цифровой жизни и социальных наук в воспитании зрелого поколения: актуальные проблемы и перспективы» Международная научно-практическая конференция. Андижанский машиностроительный институт*, 21-25.
14. Самороковский А.Ф. & Толстых А.А. (2019). Использование искусственных нейронных сетей для выделения объектов при обработке топографической информации. *Вестник Воронежского института МВД России*, (4), 90-99.
15. Уздяев М.Ю. (2020). Распознавание агрессивных действий с использованием нейросетевых архитектур 3d-cnn. *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*, (2), 316-330.
16. Улжаев Э., Убайдуллаев У., Абдулхамидов А., Нарзуллаев Ш. (2022) Synthesis of the Optimal Structure of the Device for Control and Regulating the Working Gaps of the Picking Apparatus of a Vertical-Spindle Cotton Picking Machine. *Springer, Cham*, 116-124.

17. Улжаев Э., Абдулхамидов А. (2022). Анализ работ по контролю и регулированию рабочей щели уборочного аппарата и распознаванию контура контролируемого хлопкового поля. *Химическая технология контроль и управления. Международный научно-технический журнал*, ТашГТУ, 2(104). 44-51.
18. Клехо Д.Ю., Карелина Е.Б. & Батырев Ю.П. (2021). Использование технологии сверточных нейронных сетей в сегментации объектов изображения. *Лесной вестник / Forestry bulletin*, 25 (1), 140-145.
19. Улжаев Э., Убайдуллаев У., Абдулхамидов А., Эркинов С. (2021) Анализ и выбор методов и датчиков контроля ширины рабочей щели уборочного аппарата ХУМ. *Technical science and innovation*, №3 (09), 207-216.
20. Улжаев Э., Абдулхамидов А. (2022). Оптимизация структуры построения устройства контроля и регулирования рабочих щелей уборочного аппарата вертикально-шпиндельной хлопкоуборочной машины. *Сборник лекций республиканской научно-практической конференции на тему «Современные информационные, коммуникационные технологии и проблемы внедрения в систему образования»*, Самаркандский филиал ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми, 149 -151.
21. Акрамова Г.А., Каримов С.И., & Абдулхамидов А.А.(2020). Устойчивость измерения с помощью одноранговых сетей и каналов оптимизации. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 7-9.

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский